

Jak współczesne estetyki wpływają na kreacje fikcyjnych rzeczywistości. Analiza zjawiska na przykładzie gry *Stray* oraz estetyki internetowej lo-fi

Zofia Pawluk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORCID: 0000-0003-4936-8263

Abstract

How Contemporary Aesthetics Shape Fictional World Building. An Analysis of Lo-fi Aesthetic in the Video Game „Stray”

Internet aesthetics are one of many forms of meme defined by Richard Dawkins, which allows them to influence any type of culture, not only digitalized one. This article presents an analysis of an example of such relation between Internet's trend – lo-fi aesthetic – and a world creation in a video game *Stray*. Lo-fi is both an artistic and a music genre, which defined itself at the turn of the 90s and 2000s. With growing interest, Internet users began to produce illustration based on the ambience of the style, subsequently creating specific concepts and characteristics of the aesthetic.

The world presented in *Stray* was inspired by cyberpunk aesthetic, which was confirmed by producers, and is clearly noticeable in the world design. However, the atmosphere, and immersion that comes with it, are not representing the cyberpunk ambience. The genre includes specifics topics, such as exploiting the poor and the natural

Zofia Pawluk, doktorantka Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, humanistka cyfrowa; autorka takich publikacji, jak: *Mem internetowy jako forma wyrazu artystycznego. Przegląd wybranych estetyk*, Lublin 2022, czy *Motyw męskości w estetyce cottagecore. Badania memetyczne*, w: *Obszary Polonistyki 7*, Rzeszów 2024; pracuje w firmie Wniedoczasie, wspierającej marketingowo oraz PR-owo instytucje kulturalne, jako specjalistka ds. reklam i kierowniczka projektów; w badaniach zajmuje się analizą zjawisk kulturowych w Sieci, a szczególnie interesuje się różnymi formami memu internetowego w obrębie mediów społecznościowych; aktualnie w ramach rozprawy doktorskiej skupia się na zagadnieniu estetyk internetowych oraz tym, jak współoddziałują na rozwój kulturowy mediów cyfrowych i tradycyjnych.

zofia.pawluk@kul.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

resources which leads to social class conflicts – these elements create the dark reality of the world filled with violence. *Stray* offers a different perspective – in this world, the humanity went through catastrophic stages and led to its own demise. Players, through a cat protagonist – an animal detached from human concepts – discovers the world left to itself. Human violence remains in a past, although is partially copied by robots mimicking their creators, which makes it a clear reference to cyberpunk. Yet, the most dominating topic is an overwhelming emptiness. Abandoned apartments filled with personal belongings are open for players to explore and participate in an intimate life of not just long gone humanity, but single individuals.

That is how the game refers to lo-fi aesthetic by underlining individuality, nostalgia, and a sense of loneliness. The music genre creates this feeling by using disruptive audio effects imitating old recordings. The same ambience is presented in visuals, that mostly show empty streets, or gloomy rooms filled with personal objects.

Combining these two aesthetics – cyberpunk and lo-fi – creates an unique feeling of the world “in a process of healing from the cataclysm,” letting players to interact both with tragedy and beings lost to it.

Key words: aesthetics, memetics, lo-fi, cyberpunk, video games, *Stray*, Internet

Wprowadzenie

Estetyki internetowe (ang. *aesthetics*) są zjawiskiem o charakterze memu, mającym dostarczać odbiorcom przeżyć estetycznych, poprzez wykorzystanie utworów multimedialnych, stosujących środki wizualne, audialne, czy też literackie w celu wykreowania pożądanego atmosfery. Mem ten realizowany jest w przestrzeni Internetu, a jego początków należy szukać na platformach blogowych na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Jedną z nich jest Tumblr, który wymieniany jest jako witryna, na której zjawisko to zyskało największą popularność. Aktualnie twórczość estetyczna rozwija się dość szybko w ramach nowego medium społecznościowego, jakim jest TikTok, jednak nie ogranicza się wyłącznie do niego. Pomimo że obecnie Tumblr w walce o użytkowników plasuje się na dość dalekim miejscu, w dalszym ciągu funkcjonują na nim społeczności licznych fandomów, jak i strony o tematyce estetycznej. Działalność tego typu znaleźć można również w innych mediach społecznościowych, na przykład Twitterze lub YouTube.

Nadrzędnym celem estetyk internetowych jest wywoływanie u odbiorcy wewnętrznych doświadczeń estetycznych, a nie wyłącznie spełnianie wizualnych czy audiowizualnych potrzeb. W tym celu użytkownicy Internetu tworzą materiały w formacie przystosowanym do danej platformy. Dla Tumblr są to tak zwane *photosety* lub *gifsety*, czyli posty zawierające kilka ilustracji lub gifów ułożonych w przemyślanej kolejności, aby całość postu prezentowała się jako kompozycyjnie estetyczny kolaż. Konwencja tego typu witryn wspomaga tworzenie stron tematycznych, zamykających się w danej estetyce, głównie poprzez gromadzenie materiałów multimedialnych w określonym stylu. Warto mieć na uwadze, że estetyczne utwory tworzone są także w formie filmików – videoblogów, poradników lub jako tak zwany *ambience* na portalach społecznościowych do tego przeznaczonych (ASMR Weekly 2022). Za przynależące lub wpasowujące się w daną estetykę uznaje się także wytwory

komercyjne, takie jak filmy, muzykę czy beletrystykę, ale i poezję oraz inne elementy przypisywane do kultury wysokiej.

Wraz z popularyzacją konkretnej estetyki w przestrzeni internetowej przenosi się ona nieraz z zamkniętego środowiska do mediów głównego nurtu i zaczyna funkcjonować w świadomości społecznej. Wówczas może ona wpływać na twórczość pozasieciową i komercyjną. Przykładem takiego zjawiska jest zbieżność między popularyzacją estetyki *cottagecore* a większym zainteresowaniem produktami nawiązującymi do propagowanego przez estetykę stylu życia (liczne poradniki samodzielnego wytwarzania żywności oraz tekstyliów – wraz z rosnącą popularnością estetyki zaczęły powstawać sklepy specjalizujące się w produktach *cottagecore*, na przykład *thecottagecore.com*, ale i sklepy sieciowe podejmujące próbę monetyzacji trendu; Gibson & Bull br. r. wyd.). W tym konkretnym przypadku trudno jest jednak precyzyjnie wskazać, co było pierwsze. Zanim do świadomości społecznej dotarł termin *cottagecore*, posługiwano się określeniami „rustykalny”, „wiejski”. Jednak choć oba te słowa nawiązują do stylu sielskiego, to nie oddają tej samej koncepcji wizualnej i stylu życia, co *cottagecore*. Estetyka ta niewątpliwie spopularyzowała się także dzięki aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej młodych ludzi, będąc odpowiedzią na pewną potrzebę odczuwania życiowego spełnienia. Jest to jednak okoliczność, która zdaje się występować w niejednej popularnej obecnie estetyce internetowej (Pawluk 2022: 36-40).

Gry wideo, będące aktualnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych mediów komercyjnych, ale i artystycznych, także są podatne na wpływy rozwijającej się kultury. Odkąd rozpowszechniła się estetyka lo-fi, konkurująca z estetyką *vaporwave*, na platformach dystrybucji gier można zakupić takie utwory jak: *Unpacking* (2021), *Melatonin* (2022), czy *Spirit City: Lofi Sessions* (2024), w pełni realizujące idee oraz cechy wizualne estetyki. Istnieją również gry, które nie poświęcają się w pełni estetyce, ale czerpią z niej inspiracje lub wykorzystują jedynie niektóre jej elementy. Twórcy tych gier remiksują je z innymi nurtami, tworząc w ten sposób swój oryginalny styl. Przykładem takiego utworu jest *Stray*, którego autorzy w warstwie wizualnej stworzyli kompozycję kilku estetyk i stylów. Aby wykreować własną atmosferę świata przedstawionego, połączyli ze sobą przytłaczające motywy cyberpunku z lżejszymi, wręcz kojącymi elementami lo-fi. W moim tekście skupię się na scharakteryzowaniu estetyki lo-fi oraz na tym, jak została ona wykorzystana przez twórców gry *Stray*.

Geneza gatunku artystycznego lo-fi

Lo-fi, z ang. *low fidelity* jest terminem z zakresu muzyki, oznaczającym niską dokładność lub jakość. Jest przeciwieństwem hi-fi, czyli *high fidelity*. Historia zarówno hi-fi, jak i lo-fi sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy

to zaczęto używać tych określeń w kontekście muzyki wytwarzanej studyjnie oraz w warunkach domowych. Za *low fidelity* uznawano różnego rodzaju zakłócenia, wynikające z nieprofesjonalnego sprzętu nagraniowego czy też nieodpowiednich warunków, które uniemożliwiały uzyskanie – jak na tamte czasy – czystego dźwięku (Harper 2014: 13). Lo-fi zaczęto utożsamiać z amatorskimi nagraniami, a skazy nagrań (takie jak szумы, echo, sygnały foniczne) postrzegano jako dowód na autentyczność utworów. Rozwój studiów nagrań rozpowszechnił wytwarzanie muzyki komercyjnej, której przypisywano nieartystyczny charakter. Przez to wielu fanów chętniej słuchało mniej znanych, czy wręcz „garażowych” wykonawców (Harper 2014: 7). W takich warunkach rozwijały się gatunki muzyczne o „cięższych brzmieniach”, jak rock, punk czy metal i to z nimi termin *low fidelity* był głównie utożsamiany. Mimo to, zakłócenia w nagraniach w tamtym czasie nie były postrzegane jako coś ostatecznie pożądanego.

Lo-fi w obecnej postaci znacznie różni się od tego, jak postrzegano je w wieku XX. Współcześnie można mówić już o gatunku lub gatunkach muzycznych lo-fi, które charakteryzują różnego rodzaju zakłócenia dźwięku, ale nie wynikające z jakości dostępnego sprzętu, a ze strategii ich wprowadzania do utworów. Te tworzone są zarówno przez amatorów, jak i profesjonalnych muzyków, stąd autorzy lo-fi w rzeczywistości wydają produkty hi-fi, korzystając z efektów lo-fi (Neal 2022: 32).

To, co zdaje się mieć największy wpływ na obecny trend lo-fi, to uczucie nostalgii. Efekty nakładane są na muzykę w ten sposób, aby robiła ona wrażenie nagranej na kasecie magnetofonowej lub płycie winylowej. Ma to na celu stworzenie atmosfery tęsknoty względem minionej rzeczywistości. W tej kwestii lo-fi łączy się z innym gatunkiem muzycznym – *vaporwave* (nieraz z nim mylony). W obu przypadkach wykorzystuje się stłumienia i szумы, charakterystyczne dla starszych nośników dźwięku, aby zbudować szczególny nastrój. Jak zauważa Adam Neal, te efekty mogą nawiązywać do kruchości materiału czy też ogólnej kruchości rzeczy: „Nietrwałość materiału, czy to wynikająca z nietrwałości medium, czy symulowana, nadaje nagraniom melancholijnego podtekstu. Sprawia to wrażenie, że to może być ostatni raz, kiedy dane jest nam tych melodii wysłuchać [*Material fragility, whether recorded from fragile media or simulated, adds a melancholic subtext to recordings. It gives the impression that this may be the last time these sounds will be heard*]” (Neal 2022: 33). Przemijalność zdecydowanie jest nieodłącznym elementem motywów retro (choć jest to trochę paradoksalne, ponieważ rosnąca popularność elementów anachronicznych utrwała je w przestrzeni, tym samym nie pozwalając na ich zapomnienie), co pobudza nostalgiczny nastrój i wywołuje konkretne wspomnienia słuchaczy. Kasety magnetofonowe były użytkowane jeszcze na początku lat dwutysięcznych, zanim zostały wyparte przez płyty

CD. Przez to dalej dość powszechna jest świadomość jakości odtwarzanego z nich dźwięku. Szczególnie dotyczy to grupy wiekowej, którą określa się terminem milenialsów. Ich dzieciństwo, czyli okres, który ludzie mają tendencję idealizować, przypada właśnie na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy to kasety były najpowszechniejszym nośnikiem muzyki. Przez to lo-fi nie tylko wprowadza słuchacza w stan tęsknoty za czymś minionym, ale odsłania także konkretne wspomnienia beztroski z okresu dojrzewania. Emma Winston i Laurence Saywood zwracają również uwagę, że atmosferze lo-fi, poza specyficzną przeszłością dzieciństwa, dodatkowo towarzyszy też ta mglista i niesprecyzowana (Winston 2019: 48). W utworach gatunku, poza efektami „postarzającymi”, występują także inne chwytły, nawiązujące do estetyki *glitchu*, czyli na przykład nagłe zerwania i zmiana melodii lub dźwięku, zapętlenia, dodatkowe zakłócenia itd. W swoim kształcie symuluje to działanie snu, którego człowiek zazwyczaj nie może zapamiętać w całości, ale jedynie jego urywki, nieraz zapominając całego kontekstu wizji. Identycznie jest ze wspomnieniami, szczególnie tak odległymi jak okres dzieciństwa. Możliwe jest przywołanie tylko pojedynczych sytuacji, często zniekształconych i pełnych luk. I tu widać nakładanie się estetyk *varporwave* i lo-fi. Jednak *varporwave* towarzyszy dość charakterystyczny styl wizualny, remiksujący ze sobą retro i futurystyczne elementy, co dodatkowo potęguje wrażenie nierealności, jak we śnie czy w odległym wspomnieniu.

Lo-fi, Lo Fi czy Lofi?

Wyszukując w Internecie zagadnienia związane z lo-fi, można napotkać kilka zapisów tego terminu, także bez łącznika. Neal stwierdza, że to postać „lofi” odnosi się do gatunku lub typu muzyki związanego z estetyką. Powołuje się na twórcę o pseudonimie Lofi Girl, który niezmiennie od kilku lat nadaje na żywo playlistę *lofi hip hop radio – beats to relax/study to* (Lofi Girl 2022) na platformie YouTube (Harper 2014: 32). Wśród użytkowników Internetu nie ma konsekwencji w zapisie terminu – napotkać można także opcje z małymi lub dużymi literami (lofi, LoFi). Zaproponowane przez Neala rozróżnienie oznacza, że w odniesieniu do aktualnego gatunku muzycznego należałoby posługiwać się zapisem „lofi”, ponieważ jest on bezpośrednio związany z wyodrębnioną estetyką internetową, jak i całym nurtem muzycznym. Wtedy też zapis „lo-fi” odnosiłby się jedynie do efektu muzycznego, a nie do całej odnogi estetycznej. Jeśli takie rozróżnienie zostałoby zaakceptowane, funkcjonowałoby ono wyłącznie w środowisku akademików, gdyż zarówno twórcy, jak i odbiorcy estetyki lo-fi raczej nie będą zwracać uwagi na poprawność zapisu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt prowadzenia badań nad kulturowymi zjawiskami w przestrzeni globalnego Internetu. Mianowicie, autorów licznych treści można określać mianem autora rozproszonego (Żaglewski 2012)¹ – czyli twórcami wytworów w obrębie jednego zjawiska są osoby z całego świata, a co za tym idzie mające zróżnicowane tło kulturowe (etniczne, geograficzne, religijne), oraz kompetencje (wiek, wykształcenie, znajomość kontekstów). Utrudnia to, a czasem nawet unieumożliwia pewne ustandaryzowanie zarówno programu, jak i tak formalnej kwestii, jak zapis samej nazwy.

Żeby nie wprowadzać sztucznej lub nieadekwatnej kategoryzacji, w dalszej części artykułu będzie używany oryginalny zapis „lo-fi”, a wersja bez łącznika pozostanie jako wersja alternatywna, wynikająca z niekonsekwencji użytkowników Sieci.

Estetyka lo-fi – realizacja przez użytkowników Internetu

Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy wyodrębniła się estetyka wizualna lo-fi w takiej formie, w jakiej jest aktualnie znana. Nie mówię tutaj oczywiście o wcześniejszym rozumieniu lo-fi, który utożsamiany był z gatunkami muzycznymi, w szczególności takimi jak rock, metal, grunge itd. Wzrost popularności lo-fi w głównym nurcie, jako samoistnej muzyki przypisuje się wspomnianej już wcześniej Lofi Girl. W okolicach lipca 2019 roku z tego profilu na YouTube rozpoczęła się całodobowa transmisja wymienionej już playlisty z tak zwanymi *lofi beats*. Nadawanie zostało przerwane w lipcu 2022 roku, najprawdopodobniej przez problemy techniczne ze strony tegoż użytkownika, ale kontynuacja nastąpiła praktycznie bez większych przerw i trwa do dziś.

Posiłkując się narzędziem Google Trends, sprawdzono ilość wpisywania haseł w wyszukiwarce Google związanych z estetyką lo-fi. Fraza nie ukazuje żadnych tendencji wzrostowych, ani korelacji z transmisją Lofi Girl (Trends.google.pl). W przypadku wpisania „lofi” można faktycznie zauważyć wzrost zainteresowania po lipcu 2019 roku. Swój najwyższy punkt osiągnęła ona w lipcu 2022 roku, czyli w momencie awarii transmisji Lofi Girl (Trends.google.pl).

Mimo że lo-fi w swoim pierwotnym założeniu nie ograniczało się do żadnej estetyki, niezaprzeczalnie gatunek ten aktualnie utożsamiany jest głównie z muzyką określaną jako *chill music* czy *slow hip hop beats*. Sprawilo

¹ Żaglewski używa terminu autora rozproszonego – lub kolektywnego – w kontekście twórców seriali telewizyjnych. Określenie to również doskonale wyjaśnia autorstwo w kontekście estetyk internetowych, w momencie kiedy analizie poddawany jest nie autor poszczególnego wytworu, lecz stylu, który powstał i ewoluje dzięki kolektywnej nieograniczonej twórczości internautów.

to, że w świadomości społecznej internautów lo-fi identyfikowane jest z dość spokojnymi melodiami oraz relaksującym *ambience*. Stąd podobne cechy estetyczne pojawiły się w wizualnej reprezentacji gatunku. Znajdziemy tego potwierdzenie również w transmisji Lofi Girl, gdzie występuje zapętlona animacja dziewczyny siedzącej przy biurku i sporządzającej notatki. Jej wyraz twarzy wydaje się być zrelaksowany, co jakiś czas spogląda na kota leżącego w oknie. W kadrze widać również lekki bałagan panujący na biurku oraz regale stojącym obok. Dziewczyna ma na głowie słuchawki, a na biurku za jej notatkami widać włączony laptop (Lofi Girl 2022). Elementy animacji zmieniają się w zależności od okoliczności, przykładowo w grudniu 2022 roku do grafiki dodano świąteczne ozdoby. Można wywnioskować, że przedstawiona scena ma pozwalać użytkownikom na utożsamienie się z przedstawioną dziewczyną, czy też na zatrzymanie się z nią w małym wyimku rzeczywistości. Dodatkowo spokojna muzyka jeszcze bardziej potęguje wyciszony i intymny nastrój.

Kiedy lo-fi zostało spopularyzowane w przestrzeni Internetu, najprawdopodobniej to sami użytkownicy wykreowali nurt estetyczny na podstawie muzyki z gatunku lo-fi. Cechy wizualne na grafikach lub rysunkach powielają te same elementy. Najczęściej przedstawionymi postaciami są młode osoby, znajdujące się we własnych pokojach, mieszkaniach lub sceneriach pustego miasta. W przypadku pomieszczeń są one wypełnione personalnymi przedmiotami i dekoracjami, jak pluszowe maskotki, ramki, rośliny, wazon, świeczki, wiszące na ścianach lampki itp. Scenografia ta wywołuje zarówno poczucie pewnej pustki czy osamotnienia, jak i wrażenie intymnego bycia ze sobą samym w czasie wyciszonej medytacji czy samorealizacji. W przedstawieniach miasta występują podobne cechy. Najczęściej wybieraną architekturą są japońskie przedmieścia. W ilustracjach przestrzeni miejskiej ilość ludzi jest ograniczona, a nieraz nie ma ich w ogóle. Powracającym motywem są zwierzęta na opustoszałych ulicach. Zwykle przedstawiane są koty oraz karpie koi. Ciekawa jest również wybierana paleta kolorów. Zdecydowanie przeważają tonacje fioletowe, różowe oraz niebieskie. Kompozycje tworzone są w pastelowych kolorach, dobrze oddających barwy zachodu czy wschodu słońca oraz koloryt nocy.

Również w warstwie wizualnej widać inspiracje gatunkiem *vaporwave*. W obu estetykach można zauważyć nawiązania do sztuki anime, w szczególności twórczości Studio Ghibli. Użytkownicy Internetu często wybierają ten styl rysunkowy we własnych pracach lub wykorzystują fragmenty (klatki) wybranego anime i wkomponowują je odpowiednio do ram estetyki lo-fi. Popularne są też zapętlone animacje z muzyką gatunkową, na wzór Lofi Girl.

Poza *vaporwave* twórcy Aesthetics Wiki wymieniają także *dazecore* i *vinatge* jako źródła inspiracji (Aesthetics.fandom.com). W przypadku

dazecore powielany jest motyw nocy i wczesnego poranka, delikatne światło i osamotnienie w godzinach między wieczorem a wschodem słońca. *Dazecore* jednak cechuje minimalizm elementów wizualnych, podczas gdy lo-fi skłania się ku maksymalizmowi – w przedstawieniu pomieszczeń kładzie się nacisk na ukazanie indywidualności jego właściciela, poprzez umieszczanie jak najwięcej intymnych elementów, czasem nawet tworząc lekki bałagan. Widać to również w preferowanej przez estetykę architektury miast wschodnioazjatyckich, gdzie przytłacza ilość sztyldów i neonów, wiszących kabli między budynkami czy klimatyzatorów piętrzących się nawet na najmniejszych budynkach. Wykorzystanie maksymalizmu może być interpretowane dwojako: jako reprezentacja kondycji ludzkiej – ukazuje roztrzepanie lub niedbałość właściciela przedstawionej przestrzeni, co stanowi o jego lub jej charakterze, a także jako błogość czy też beztrzesność momentu, kiedy człowiek może pozwolić sobie na nieład w mieszkaniu i oddać się własnym medytacjom. Inną możliwą interpretacją jest sugestia, że „bałagan” reprezentuje chaos świata, od którego ostatecznie nie można się odciąć. Wszechobecny konsumpcjonizm skłania do gromadzenia przedmiotów, aby opanowały przestrzeń naszych domostw.

Gra *Stray* – wprowadzenie

Stray jest grą wideo stworzoną przez BlueTwelve Studio oraz Annapurna Interactive, opublikowaną 19 lipca 2022 roku, dostępną zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i dla konsoli. Bohaterem, którym steruje gracz jest kot przemierzający świat opuszczony przez ludzkość. Przypadkiem trafia do miasta, będącego dotychczas zamkniętym od środka i aby wrócić do swojej rodziny, musi odnaleźć z niego wyjście. W trakcie podróży gracz odkrywa, w jaki sposób cywilizacja ludzka doprowadziła do własnej zagłady.

Początek gry odbywa się poza murami miasta. Gracz wraz z grupą dzikich kotów przemieszcza się po ludzkiej infrastrukturze całkowicie pochłoniętej przez bujną roślinność. Ogromne brutalistyczne budowle z betonu są porośnięte gęstym bluszczem, a scena oświetlona została intensywnym słońcem, co z jednej strony oddaje atmosferę postapokaliptycznego świata, z drugiej wywołuje piękno „dzikiego” otoczenia, a także poczucie spokoju oraz harmonii.

Dość szybko jednak kot sterowany przez gracza oddziela się od grupy i trafia do „martwego miasta”. Tutaj sceneria drastycznie się zmienia. Światło słoneczne zostaje za murami, a spoglądając w górę gracz orientuje się, że niebo jest całkowicie spowite czernią. Ulice oświetlone są jedynie niewielką ilością latarni ulicznych i dogasającymi neonami sklepów. Dzielnica, w której znajduje się bohater, jest opuszczona, chociaż można w niej spotkać pojedyncze

małe osobliwe stworzenia (zurki), będące w większej grupie zagrożeniem dla czworonożnego bohatera. Droga, którą podążać ma gracz, wskazywana jest elektroniką – rozbłyskującymi szyldami, światłami, telewizorami, tudzież znakami na murach. Gdy gracz dociera do mieszkania, do którego był prowadzony, okazuje się, że przez cały ten czas drogowskazami komunikował się z nim mały latający robot, proszący, aby nazywać go B-12. Ma on dość rozbudowaną świadomość, ale nie pamięta swojego życia sprzed ponownego włączenia. Wie jedynie, że kiedyś pomagał niejakiemu „naukowcowi”. W dalszej części gry robot będzie stopniowo przypominał sobie świat ludzi, gdy ci jeszcze istnieli, będąc jednocześnie narracyjnym pośrednikiem w zrozumieniu świata przedstawionego w grze.

Z martwego miasta bohater wraz z B-12 dostaje się do slumsów zamieszkałych przez człekokształtne roboty, niegdyś służące ludziom. Po zniknięciu człowieczej rasy nauczyły się one funkcjonować na ich wzór, opierając się na tej samej hierarchii społecznej. Noszą ubrania (oraz sami je wyrabiają), dbają o roślinność – mimo że nie potrzebują tlenu do przeżycia, prowadzą życie towarzyskie, posiadają bary, sklepy i swoistą ekonomię, komponują muzykę, a także posługują się własnym językiem.

Zaadaptowana od ludzi hierarchia uniemożliwia swobodne przemieszczanie się gracza po kolejnych poziomach miasta. Każda warstwa społeczna miała przypisany sobie sektor: elity zamieszkują najwyższy z nich, a ci o najniższym statusie społecznym przebywają na samym dole kompleksu. Jedynym sposobem opuszczenia miasta jest jego otwarcie, które jest możliwe tylko z najwyższego poziomu. Slumsy zostały jednak całkowicie odcięte od wyższych sfer, zatem gracz musi pomóc grupie śmiałych robotów, chcących wydostać się z najniższej dzielnicy, otworzyć przejście do kolejnych poziomów miasta i ostatecznie wydostać się na powierzchnię.

Estetyzm i strona wizualna *Stray*

Gra *Stray* jest interesująca pod względem wizualnym, bowiem łączy w sobie estetykę kilku gatunków i stylów. W pierwszej kolejności należy wymienić cyberpunk, ponieważ realizowany jest on w utworze zarówno wizualnie, jak i fabularnie – co wybrzmiało we wstępnym opisie historii gry. Styl ten połączony został z estetyką postapokaliptyczną oraz lo-fi, która bywa mylona z *vaporwave*. *Vaporwave* było estetyką szczególnie spopularyzowaną w mediach społecznościowych, kiedy nad *Stray* dopiero rozpoczynano prace², toteż stąd mogło wziąć się interpretowanie lżejszych tonów wizualnych gry

² Estetyka *vaporwave* szczyt swojej popularności osiągnęła w okolicach 2015 roku. Firma Blue Twelve Studio zostało założone w 2016 roku i już wtedy rozpoczęły się prace nad prototypem gry *Stray*.

jako nawiązania do tej właśnie estetyki. *Vaporwave* jest przede wszystkim satyrą – wyśmiewa współczesny konsumpcjonizm, gromadzenie bogactw i medialną fascynację pięknem (Aesthetics.fandom.com). W samej grze nie ma tego typu odniesień, natomiast znajdują się w niej elementy retro, w szczególności w kontekście elektroniki, co również jest znakiem rozpoznawczym estetyki. Także w warstwie muzycznej lo-fi nawiązuje do nostalgii za starymi urządzeniami. Jest to dość wyraźna wspólna cecha obu estetyk, jednak ostateczna realizacja kreuje całkowicie różne nastroje. Lo-fi skupia się na kreowaniu uczucia spokoju, tęsknoty do wolno poruszającego się świata, doszukiwać się można jednak w niej także nadziei na powrót do pewnej harmonii. *Vaporwave* z kolei stawia nacisk na przemijalność i kruchość minionych czasów – kontrastuje światy przeszłości i teraźniejszości, a swoim prześmiewczym charakterem dotkliwie obnaża i krytykuje aktualną pogoń za dobrami materialnymi (Pawluk 2022: 29-33).

Twórcy gry w wywiadach nigdy nie wspominali o żadnej innej estetyce poza cyberpunkiem; jako źródła swojej inspiracji wymieniają takie utwory jak *Blade Runner*, *Metal Gear Solid*, *Arc the Lad 2* czy *Parasite Eve* (Crecente 2022). Wskazuje to na posiłkowanie się głównie gatunkami sci-fi, oraz j-rpg. Jednak wbrew tym deklaracjom gra *Stray* nie jest mroczną fantastyką naukową. Oczywiście, występują w niej sztandarowe elementy cyberpunku: roboty funkcjonują w rozwarstwionym społeczeństwie, zamieszkują slumsy i w swojej patowej sytuacji pragną dostać się do lepszej rzeczywistości, ale uniemożliwia im to reżim panujący w mieście. Także ze wspomnień B-12 dowiadujemy się, że klimat za czasów ludzi był w katastrofalnym stanie, przez co życie na powierzchni było zbyt niebezpieczne. To zmusiło ludzkość do ukrycia się w miastach zamkniętych kopułą. Twórcy w tragicznym świecie umieścili jednak elementy całkowicie zmieniające atmosferę gry – wprowadzili estetykę lo-fi.

Realizacja estetyki lo-fi w grze *Stray*

Lo-fi jest promykiem światła w pogrążonym ciemnością cyberpunku świecie – taka relacja tych dwóch nurtów ukazuje się w wizualnej warstwie gry *Stray*. Miasto wybudowane zostało na wzór współczesnej architektury wschodnioazjatyckiej. W wywiadzie dla „Inverse” współzałożyciel firmy BlueTwelve Studio – Martin Raget zdradził, że miasto w *Stray* zainspirowane zostało przez Kowloon Walled City, będące opuszczonym w 1993 roku osiedlem-fortem na terenie Hongkongu (Madsen 2022). W drugim rozdziale fabularnym gry *Martwe miasto* – kiedy to po raz pierwszy gracz zapoznaje się z metropolią – obraz przytłoczony jest ciemnością i brudem ulic. W umiejscowieniu

budynków nie widać ładu, wybudowane są jedne na drugich, a z nich z kolei wyrastają wiatraki klimatyzatorów, kable i niezliczone szyldy pustych sklepów. Jednak w tym samym rozdziale czworonożnemu bohaterowi udaje się wejść do opuszczonych mieszkań, gdzie od razu rzuca się w oczy nietypowy wystrój pomieszczeń pełnych wzorzystych dywanów, poduszek i ścian. Obecne są również zasłony na drzwi z koralików, liczne obrazy, rysunki a także puste doniczki po roślinach czy stosy książek. Poza tym znaleźć można też wiele innych prywatnych przedmiotów. Wyłaniający się z wystrojów wewnątrz indywidualny charakter byłych mieszkańców jest najbardziej bezpośrednim nawiązaniem do estetyki lo-fi.

Dużo większe napięcie tego typu aranżacji następuje w slumsach zamieszkałych przez niewielką społeczność robotów. Dzielnica oddaje charakter jego mieszkańców – pomimo szarych i obskurnych budynków wiele miejsc zostało ozdobionych barwnymi muralami, kolorowymi światłami i bujną roślinnością. B-12 ze swoich wspomnień przywołuje jakie znaczenie miały kolory dla mieszkańców slumsów. Ze względu na ograniczone surowce w mieście zarządzony był limit prądu, oczywiście najmniejszy dla niższych warstw społecznych. Ludzie, mając dość ciemności, wbrew zakazom zaczęli w domach włączać małe tęczowe lampki i lampiony. Wówczas ponure ulice rozbłysły całym spektrum fal świetlnych, a ludzie zagwarantowali sobie dostęp do barw. Intensywność oświetlenia bardziej przypomina moc lampek nocnych, które mają słabą i ciepłą iluminację. W estetyce lo-fi często powtarzającym się motywem jest noc i niewielkie źródła światła w pomieszczeniach. Kreuje to atmosferę wyciszenia, wieczornego odpoczynku oraz prywatności, ponieważ późnym wieczorem ludzie mają zwyczaj zasnuwać zasłony w oknach, a skąpe światło ogranicza percepcję otoczenia.

Wracając do wyglądu pomieszczeń zamieszkałych przez mieszkańców slumsów, wiele przedmiotów powtarza się w różnych pokojach, jednak twórcy gry zadbali o podkreślenie indywidualności właścicieli danych powierzchni. Przykładem tego może być otoczenie robota, nazywanym Babcią. Siedzi ona przed swoim domem, gdzie znajdziemy liczne kosze z materiałami, wielką banię, sznurki na pranie oraz różne wyroby tekstylne. W rozmowie zdradza, że lubi robić na drutach i gdy zostaną jej przyniesione odpowiednie materiały, może dla gracza wykonać ponczo. W ten dość oczywisty sposób twórcy poprzez narrację środowiskową ukazali, jeszcze przed bezpośrednią rozmową z postacią, czym się ona zajmuje lub interesuje. Kolejnym przykładem może być robot Clementine, który jest jednym z grupy robotów chcących opuścić miasto i ukrywających się we Śródmieściu – wyższym poziomie miasta. Wystrój jej kryjówki jest dość oryginalny. Poza licznymi roślinami i dywanami, znaleźć tam można podwieszane płachty, zwisające z sufitu koraliki i lampiony, kilka miejsc wypełnionych poduszkami oraz ukryte nad regałami książki miejsce odpoczynku z gramofonem i nastrojowym światłem.

Twórcy gry w warstwie wizualnej nawiązują również do kultury azjatyckiej. Poza wspomnianą już wcześniej architekturą miasta, inspirację odnajdziemy w języku wykreowanym przez roboty. Na podstawie pozostałości po ludziach umieszczonych w świecie można dowiedzieć się, że posługiwali się językiem angielskim i alfabetem łacińskim. Roboty natomiast utworzyły własny system znakowy, przypominający symbole alfabetów azjatyckich, jak chiński czy koreański. Dodatkowo w świecie gry znaleźć można liczne przedmioty związane z kulturą Dalekiego Wschodu, jak przykładowo papierowe lampiony, figurki maneki-neko (charakterystyczna figurka kota z jedną podniesioną łapą, najczęściej umieszczana w sklepach w kulturze wschodnioazjatyckiej – zwierzę swoją łapą ma zapraszać klientów, pieniądze i szczęście), bambusowe stożkowe kapelusze czy ekrany shōji (zasuwany papierowy ekran wykorzystywany w kulturze japońskiej do dzielenia pomieszczeń).

W grze dominują również nurty retro i *vintage*, powszechnie obecne w estetyce lo-fi. Zdecydowana większość elektroniki obecnej w grze wygląda jak ta z poprzednich dekad. Nawet głowy robotów wyglądają jak ekrany teleskopowe, na których wyświetlają się ich twarze, będące jedynie kilkoma pikselami. Przemierzając się po świecie, gracz może znaleźć także radia z anteną, urządzenia z dużymi kwadratowymi obudowami – styl charakterystyczny dla elektroniki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Co interesujące, w grze znajdują się też elementy bliższe aktualnemu wyobrażeniu o technologii przyszłości, jednak są one rzadko spotykane. Znaleźć można je tylko w kilku miejscach: w mieszkaniu naukowca, gdzie znajduje się B-12, w kryjówkach robotów chcących wydostać się z miasta oraz na najwyższym poziomie, skąd możliwe jest otwarcie kopuły. Wskazuje to na pewną elitarność dostępu do najnowszej technologii dla mieszkańców.

Podsumowanie

Estetyka wizualna lo-fi najprawdopodobniej powstała na skutek kolektywnej twórczości użytkowników Internetu. W ilustracjach, powstałych pod wpływem muzyki o powolnych i regularnych bitach oraz nostalgicznej melodii, podjęto próbę zobrazowania uczuć, towarzyszących odbiorcy w kontakcie z tym gatunkiem muzycznym. Lo-fi jest jedną z kilku popularnych obecnie estetyk internetowych, w których nadrzędną ideą jest tęsknota za minionym czasem. Nasuwa się interpretacja, że zainteresowanie właśnie tymi przeżyciami może być spowodowane zawodem młodych pokoleń stanem aktualnej rzeczywistości. Estetyki pozwalają między innymi na fantazjowanie o innych realiach lub na przynajmniej chwilowe zapomnienie o negatywnym świecie. Estetyka lo-fi zatrzymuje odbiorcę w intymnej chwili, kiedy jest sam w otoczeniu elementów budujących jego tożsamość. W grze *Stray* przemierzając opuszczone

miasto gracz napotyka wiele takich tożsamości pozostałych po utraconych istnieniach ludzkich, co potęguje uczucie tęsknoty. Jednocześnie cyberpunkowe motywy poruszają *status quo* także współczesnej kondycji ludzkości wobec trwających, jak i nadchodzących problemów związanych z eksploatacją surowców naturalnych i kryzysami humanitarnymi. Połączenie tych dwóch stylów kreuje dość smutny katastroficzny świat, zostawiając wszakże miejsce na nadzieję. Ostatecznie kociemu bohaterowi udaje się otworzyć miasto na świat zewnętrzny, który zdążył się już zregenerować po wyniszczeniu przez ludzką działalność. Tym samym umożliwia innym robotom opuszczenie miejskiej struktury i zagospodarowanie na nowo świata dotychczas im nieznanego.

Źródła cytowań

- AESTHETICS.FANDOM.COM, 'Lo-Fi', online: <https://aesthetics.fandom.com/wiki/Lo-Fi> [dostęp: 8.01.2023].
- AESTHETICS.FANDOM.COM, 'Vaporwave', online: <https://aesthetics.fandom.com/wiki/Vaporwave> [dostęp: 11.02.2023].
- ANNAPURNA INTERACTIVE (2022), *Stray*, [PC].
- ASMR WEEKLY, *WitchCore* ♦ *Autumn Forest* ♡ *Good Witch Cabin / Cats, Herbs, Light Rain + Soft Music*, online: <https://www.youtube.com/watch?v=EOzAP96tgE4> [dostęp: 6.10.2024].
- CRECENTE, BRIAN (2022), *28 people and two cats: Inside the making of Stray*, online: <https://www.unrealengine.com/en-US/developer-interviews/28-people-and-two-cats-inside-the-making-of-stray> [dostęp: 6.10.2024].
- HARPER, ADAM (2014), *Lo-Fi Aesthetic in Popular Music Discourse*, Oksford: Uniwersytet Oksfordzki.
- IKEA.COM, 'Home visit: a small-space country-style cottage', online: <https://www.ikea.com/kw/en/ideas/home-visit-a-small-space-country-style-cottage-pubba8767a1> [dostęp: 6.10.2024].
- LOFI GIRL, (2022) *lofi hip hop radio – beats to relax/study to*, online: <https://www.youtube.com/watch?v=jfKfPfyJRdk> [dostęp: 6.10.2024].
- MADSEN, HAYES (2022), 'Stray producer on how a design limitation led to being «utterly inspired»', *Inverse*, online: <https://www.inverse.com/gaming/stray-cat-game-robots-interview> [dostęp: 6.10.2024].
- NEAL, ADAM (2022), 'Lo-fi Today', *Organised Sound*: 27, s. 32-40.
- PAWLUK, ZOFIA (2022), *Mem internetowy jako forma wyrazu artystycznego. Przegląd wybranych estetyk*, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
- THECOTTAGECORE.COM, online: <https://thecottagecore.com/> [dostęp: 6.10.2024].
- TRENDS.GOOGLE.PL, 'lo-fi', online: <https://trends.google.pl/trends/explore?-date=today%205-y&q=lo-fi> [dostęp: 6.10.2024].
- TRENDS.GOOGLE.PL, 'lofi', online: <https://trends.google.pl/trends/explore?date=today%205-y&q=lofi> [dostęp: 6.10.2024].
- WINSTON, EMMA, LAURENCE SAYWOOD (2019), 'Beats to Relax/Study To: Contradiction and Paradox in Lofi Hip Hop', *IASPM Journal*: 9, s. 40-54.
- ŻAGLEWSKI, TOMASZ (2012), 'Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy', *Kultura i Historia*: 21, online: <https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/3330> [dostęp: 6.10.2024].